

La amigdalitis aguda y crónica y su tratamiento homeopático

60 Casos tratados

Dr. Jorge Cortina D. F. Hom.*

* Médico Cirujano, Universidad Nacional Autónoma de México,
Médico Homeópata, Faculty of Homoeopathy, Londres, Inglaterra.
Médico Homeópata de:
Banco Nacional de México, S.A.
Banco Mexicano Somex, S.A.
Banco B.C.H., S.A.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Multibanco Mercantil de México, S.A.
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito.
Banca Serfin, S.A.
Médico Homeópata de la Asociación Nacional de Actores.
Médico Homeópata de la H. Colonia Británica y del Centro Portugués de México.

Sumario

Se trataron exclusivamente por homeopatía en un estudio abierto 60 pacientes ambulantes con amigdalitis, miembros o familiares del personal del Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX), 31 de ellos eran del sexo masculino (51.6%) y 29 del femenino (48.3%) con una edad promedio de 3.7 años y que concurren aproximadamente a 5 consultas para su tratamiento y vigilancia, durante un lapso de 7 días por término medio. Se prescribió *Baryta carbónica* según el caso a la 6a, 12, 30 y 200 centesimales y éste fue el medicamento homeopático que se empleó con mayor frecuencia, seguido de *Phytolacca*, *Belladonna*, *Eucalyptus*, *Baryta iodata*, *Hepar sulphur*, *Psorinum*, *Silicea* y *Rhus tox*. Igualmente se empleó *Ácido ascórbico* y *Calcárea phosphórica* en dinamizaciones que fluctuaron de la 6a. a la 1000 centesimales, que se prescribieron de acuerdo con la sintomatología y al terreno de cada paciente en particular. Eventualmente se empleó la tintura de *Ilex paraguënsis*, en los casos de amigdalitis que cursaban con enuresis nocturna. Los agentes causales que predominaron fueron estafilococo dorado, *Escherichia coli*, y estreptococo beta hemolítico. Los resultados que se obtuvieron fueron excelentes en 52 enfermos (86.66%), en tanto que en 6 personas (10%), el tratamiento fue eficaz y solamente 2 casos (3.33%), tuvieron que ser amigdalectomizados.

Summary

In an open study, 60 ambulants patients, relatives or members of the staff of Banco Nacional de México, S.A., (BANAMEX) suffering of tonsillitis, were treated only with Homoeopathy. Thirty one of them were male (51.6%) and 29 were female (48.3%) averaging 3.7 years old, which assisted during 5 visits approximately (7 days average); Baryta carbónica, 3, 6, 12, 30 and 200 hundredth, was the most frequent homoeopathic medicine prescribed. Phytolacca, Belladonna, Eucalyptus, Baryta Iodata, Hepar sulphur, Psorinum, Silicea y Rhus tox., fluctuating from 6 to 1,000 hundredth dosage, were also prescribed taking the case of each patient in particular. Ilex paraguënsis was eventually prescribed when nocturnal enuresis was present simultaneously with tonsillitis. Staphilococcus aureus, Escherichia coli and Beta-hemolythic Streptococcus were the most important pathological agents. Excelent results were found in 52 patients (86.6%). In 6 patients (10%) the treatment had no good answer and only 2 cases (3.33%) needed the amygdlectomy.

Amigdalitis

Concepto:

La amigdalitis, nombre derivado del griego *amygdala*, almendra, y el sufijo *itis*, inflamación, también llamada tonsilitis y más conocida en nuestro medio con el nombre vulgar de "anginas", es una faringitis que se caracteriza por un cuadro que puede presentar uno o varios síntomas tales como infección con inflamación concomitante, hipertrofia, dolor a la deglución, hipertermia que llega en ocasiones a temperaturas de

hasta 41°C, adenitis submaxilar o retroauricular, halitosis, etc. Esta afección constituye con certeza una de las infecciones más frecuentes de la lactancia y la primera y segunda infancias, aunque también puede encontrarse en la adolescencia y la edad adulta aunque en porcentajes más exigüos, debido al parecer a la existencia de factores que determinan una mejor respuesta inmunológica y un estado general del individuo más habituado a los ataques morbosos de distintos procesos patológicos.

El papel que desempeñan las amígdalas, localizadas en el fondo y en las partes laterales de la cavidad orofaríngea con su configuración exterior irregular y de coloración rosada presentando las criptas amigdalinas¹ que en ocasiones favorecen el desarrollo de gérmenes, aún no está bien dilucidado. Sin embargo, la tesis que día a día se va afianzando más es la que corresponde a su papel de inmunología y protección, del que se deriva el interés por establecer una conducta conservadora que queda enaltecida plenamente con el criterio homeopático.

La rinofaringitis, la gripe o influenza y el resfriado común son generalmente los factores causales de la amigdalitis, cuya frecuencia se ve exacerbada por la contaminación atmosférica masiva que sufren las grandes ciudades y que afecta particularmente a la capital de la República Mexicana en la cual se realizó el presente trabajo.

La otitis media y serosa, la sinusitis, las adenoiditis, los procesos artríticos y reumáticos y otras enfermedades de la colágena, así como la faringitis, laringitis y rinitis, constituyen los cuadros

patológicos que con mayor frecuencia se asocian a la inflamación de las amígdalas, siendo en la actualidad felizmente raras las manifestaciones de endocarditis bacteriana y las infecciones renales que aparecían como temible consecuencia en otras épocas, debido sin duda a una más eficiente vigilancia por parte del terapeuta.

No obstante hay que considerar en algunos pacientes tales posibilidades como secuelas de la cronicidad o de algún ataque agudo de particular severidad.

En recientes comunicaciones se asevera, que de un 70 a 80 por ciento de las amigdalectomías se practican en la actualidad innecesariamente, incluyendo las extirpaciones llamadas "profilácticas" que se realizan en sujetos sanos con un criterio preventivo erróneo. Por otra parte, a menudo las amigdalectomías resultan solamente paliativas en una elevada casuística, ya que el paciente amigdalectomizado con frecuencia vuelve a presentar síntomas similares a los anteriores a la intervención quirúrgica.

Desde tiempo inmemorial las afecciones de la garganta han sido motivo de consulta constante del médico general. Con el advenimiento de las especialidades, el pediatra y el otorrinolaringólogo son los que hoy en día tratan el mayor número de casos y son los que prescriben usualmente la terapia antibiótica y los que con mayor asiduidad practican las amigdalectomías. Sin embargo, es el homeópata el que establece el tratamiento verdaderamente eficaz con el que también se consigue evitar el sacrificio de las amígdalas y la correspondiente iatrogenia.

Desde su aplicación en este tipo de problemas, la terapéutica homeopática ha demostrado su utilidad y en la época actual esta eficacia se ha podido constatar en forma mucho más ostensible, de modo comparable y con enormes ventajas, al empleo masivo de quimioterápicos y de antibióticos de amplio o mediano espectro, tales como lincomicina, eritromicina, cefalosporina y ampicilina, en tratamientos recurrentes, anárquicos, indiscriminados y caóticos, agravados también por la autoprescripción, que han traído como consecuencia una serie cada vez más complicada de resistencia de los agentes causales más frecuentes encontrados en este tipo de padecimientos. Es entonces donde el establecimiento del tratamiento homeopático se impone ante la desorientación y el fracaso de la terapéutica convencional, y de manera especialmente preponderante para evitar la extirpación de las amígdalas y las ulteriores consecuencias iatrogénicas de dichas intervenciones quirúrgicas cuando se efectúan en forma indiscriminada.

Pacientes y método

Se estudiaron 60 enfermos ambulatorios siendo todos ellos miembros o familiares del personal del Banco Nacional de México, S.A., 31 de los cuales (51.6%) fueron del sexo masculino y 29 (48.3%) del femenino, con un promedio de edad de 3.7 años, que asistieron por término medio a 5 consultas para su diagnóstico, pronóstico, tratamiento y vigilancia.

Tratamiento

La terapéutica empleada en este estudio fue seleccionada en la medida de

las posibilidades, de acuerdo con cada caso en particular y tratando siempre de establecer las características homeopáticas de cada medicamento en relación con el paciente tratado. Se prescribieron con frecuencia *Baryta carbónica*, *Baryta iodata*, *Phytolacca*, *Belladonna* y *Eucalyptus* a la 6a. centesimal respectivamente en los casos agudos. En presencia de casos crónicos se volvió a recurrir a *Baryta carbónica* en primer lugar a la 6a, 12, 30 y 200 centesimales, seguida de *Psorinum* y *Silicea* ambos a la 6a. y 12 centesimales. El *Hepar sulphur* a la 6a. c fue un valioso auxiliar en los casos de hipertrofia amigdalina acompañada de manifiesta infección. *Phytolacca*, *Calcárea carbónica* y nuevamente *Baryta carbónica* fueron de mucha utilidad en las amigdalitis de pacientes obesos o con tendencia al sobrepeso. En los casos que cursaron con adenitis concomitante se prescribió *Baryta carbónica*, decididamente el medicamento de mayor empleo en este estudio. Cuando se observó la presencia de sintomatología agregada como algias, artritis y otras manifestaciones reumáticas, se emplearon igualmente con éxito *Rhus tox* y *Belladonna* a la 6a. y 12c, y eventualmente a la 30 c. En los pacientes pediátricos que presentaron enuresis nocturna se recurrió a la administración concomitante de la tintura de *Ilex paraguënsis* a la dosis de 30 gotas en un poco de agua natural después de los alimentos.²

Foubister, del Royal London Homeopathic Hospital, de Londres preconizó el empleo de la *vitamina C* en dinamización homeopática a la dosis de 30, 200 y 1000 c en aquellos tratamientos que en su opinión las reque-

rían.³ Siguiendo estos lineamientos el autor de este estudio prescribió igualmente *Ácido ascórbico* a la 6a. c en pacientes con evidente carencia vitamínica asociada a la tonsilitis, al parecer con buenos resultados. Por último *Calcárea phosphórica* a la 6a. y 30 c se prescribió en presencia de complicaciones adenoideas.

Como regla general en casos agudos los medicamentos se prescribieron cada tres horas mientras que en los casos crónicos se administraron tres veces al día, siempre antes de los alimentos.

La casi totalidad de los enfermos presentaron antes del tratamiento homeopático frotis y cultivos de exudados faríngeos en los que predominaban el estafilococo dorado, la *Escherichia coli* por contaminación atmosférica, el estreptococo beta hemolítico y en forma más rara el neumococo aparte del alpha estreptococo y la *Neisseria catarrhalis* que no son necesariamente patógenos. Las pruebas de reumatología, proteína C reactiva, antiestreptolisinas y látex se observaron con menos frecuencia por lo que cabe señalar que en la gran mayoría de los sujetos de estudio el diagnóstico se estableció únicamente por la clínica.

Resultados

En síntesis, de los 60 casos estudiados y tratados exclusivamente por homeopatía se obtuvieron excelentes resultados sin recidivas en 43 pacientes, habiendo reaparecido los síntomas en 9 de ellos que se atendieron de nueva cuenta hasta la remisión final del padecimiento, lo que arroja un total de 52 casos (86.66%) de éxito terapéutico, con el dato adicional de que 47 de ellos

llegaron a la consulta con la advertencia previa de que deberían ser intervenidos quirúrgicamente sin mayor dilación. Por otra parte, en 6 pacientes (10%) no hubo ninguna respuesta favorable y sólo en 2 casos (o sea en 3.33%) se tuvo que recurrir a la operación quirúrgica.

Conclusiones:

Las conclusiones son importantes porque inciden en cinco aspectos de fundamental interés:

1. El paciente conserva sus amígdalas sin cursos postoperatorios a veces penosos y sin resentir la iatrogenia inevitable de las amigdalectomías, ni los efectos colaterales por el empleo de anestésicos.
2. No hay alteración de la psiquis ni de la conducta habitual del paciente, desapareciendo por tanto el temor a la operación o a la administración de medicamentos agresivos por vía oral o inyectable que a menudo producen estrés de grado variable.
3. El paciente niño o adulto puede continuar su forma de vida habitual sin faltar a sus tareas escolares o a sus ocupaciones cotidianas mientras está en tratamiento.
4. De especial importancia es esta conclusión, que se refiere al aspecto económico que representó el éxito del presente estudio a la Institución a la que pertenecía la totalidad de los pacientes (en este caso el Banco Nacional de México, S.A.), la cual obtuvo un ahorro considerable al evitarse los gastos quirúrgicos en su totalidad de 47 pacientes, así como los que ocasionan las recidivas.

Igualmente dentro del capítulo de la economía hay que señalar el costo accesible de los medicamentos homeopáticos lo cual también constituyó un importante renglón de ahorro para la institución bancaria antes mencionada.

5. La facilidad de administración de los medicamentos homeopáticos está fuera de duda ya que los pacientes de cualquier edad los toman con gusto y sin complicaciones de horario.

Finalmente, en el desarrollo del presente estudio se pudo constatar una vez más el falso concepto de que la homeopatía es segura pero lenta, ya que se observó la remisión de los síntomas más relevantes de la amigdalitis en un lapso muy breve dado que el promedio de tratamiento efectivo fue de siete días para el 65% de los casos tratados, siendo digna de mención además la proverbial ausencia de efectos secundarios del tratamiento homeopático, ya que no se alteró la flora bacteriana habitual del tracto digestivo ni se produjeron cambios o modificaciones en las funciones de otros órganos ni repercusiones por efectos secundarios en otros aparatos y sistemas.

Referencias bibliográficas:

1. *Dorland's Illustrated Medical Dictionary Saunders*. 24th Edition, p. 1590.
2. Cortina y Vado Jorge. "Enuresis Nocturna y su tratamiento Homeopático." *La Homeopatía de México*, Núm. 528. Agosto 1989. pág. 20.
3. Foubister Donald & Cortina y Vado Jorge. Daily notes of Homeopathic Treatments, Outpatients Department. The Royal London Homeopathic Hospital, Londres, Inglaterra 195,9-1961.